

CHORVA OZUQA BAZASINI TA'MINLASHDA SENAJ VA SILOS TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI BO'YICHA TAVSIYALAR

Muxtorov Bahodirxon Obirxon o'g'li, Xasanov Bobur Baxtiyor o'g'li

¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471968>

Annotatsiya. Ushbu maqola tavsiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, maqolada silos va senaj tayyorlashning unum qabul qilingan texnologiya usullari, silos va senaj tayyorlash qo'llaniladigan o'simlik ozuqalari, tayyor ozuqalarning sifatiini aniqlashda GOSTlar talablari, silos-senaj tayyorlash va saqlashda ozuqalarning to'yimli moddalarining yo'qotilishi va qolish miqdolari keltirilgan

Kalit so'zlar: namligiga, Baktosil, temperatura, GOST 23638-79 standartda, silos va senaj.

Annotation. This article is of advisory value, the article describes the accepted technological methods of silage and haylage production, plant feed used in silage and haylage preparation, GOST requirements for determining the quality of finished feed, loss and retention of nutrients in silage and haylage preparation and storage

Аннотация. Данная статья имеет рекомендательный характер, в статье описаны принятые технологические методы производства силоса и сенажа, кормов для растений, используемых при подготовке силоса и сенажа, требования ГОСТ для определения качества готового корма, потери и удержания питательных веществ при подготовке и хранении силоса и сенажа.

Qishloq xo'jaligi hayvonlari ratsionining qishgi davrdagisining asosiy qismini shirali ozuqalar silos va senaj tashkil etadi. Silos ozuqasi turli (makkajo'xori, oraliq ekinlari, kungaboqar va boshqa turdagi tarkibida qand moddasi silos tayyorlash jaroyoniga yetarli4i bo'lgan) o'simliklardan tayyorlanadi. Tayyorlanadigan silosning kam xajmlari uchun kichkina o'ralar ham ishlatiladi. Bu o'ralar qattiq, tepalik yer osti suvlari past joylashgan yerlarda tashkil etiladi. Tuproq yer eng yaxshi hisoblanadi. Har yillik silos bosishdan avval o'ralarning devorlari, suyuq loy bilan shuvalanadi, yoki g'ishtlar urib chiqiladi yoki beton bilan qoplanib, silos bosish uchun dezinfeksiya qilib tayyorlanadi. Amalda 100, 250, 500, 750, 1000 tonnaga mo'ljallangan silos va senaj transheyalarni qurish loyihasi mavjud. Siloslanayotgan massani maydalash uning bosish davridagi namligiga bog'liq. 65% va undan kam namlikdagi o'tlar 2-3 sm, 70-75 % dagilar -4-5 sm, 80 % dagi 8-10 sm uzunlikda kesiladi. Yuqori namlikdagi kichik bo'yli turli o'tlarni maydalamasdan siloslash ma'qul. Maydalashga doir tavsiyalarga rioya qilish, o'tlarning to'yimli moddalarini kam yo'qotish orqali yuqori sifatli silos olishning garovidir. Siloslanayotgan massada qand miqdori yetishmagan hollarda bu massaga ozuqa patokasining 1:3 nisbatdagi suvli eritmasini siloslanayotgan massaning 2 % da, boshhoqlilarning o't unini yoki ildizmevalilarning maydalanganlarini siloslanayotgan massaning 2 % da, shuningdek silosni konservalovchi (chumoli, benzoy kislotalari, piro-sulfit va biosulfat natriyni) vositalarni va maxsus nordon sut bakteriyalari achitqilari, "Baktosil" biokonservanti qo'shiladi. Bu konservant ozuqaning to'yimligini 20-30 % ko'paytiradi, Baktosil achitqisining 10 dan ortiq shtamplari mavjud. Siloslanayotgan ozuqalarning namligi 80 % dan yuqori bo'lsa, ularning soki bilan

chiqishi ketishi sababli kimyoviy konservantlar qo'llanmaydi. Kimyoviy konservantlar va achitqilar ko'proq dukkakli o'simliklar siloslanganda qo'llaniladi. Ko'k o'tlarning siloslashning muhim texnologik jarayoni bo'lib silos bosish joylariga uni tezgina bosish va yaxshilab havo kirmaydigan qilib yopishdir. Yirik hajmdagi inshootlarga silos bosish jarayoni 3-4 kunda, yaxshilab bosilgan holatda, amalga oshirilishi lozim, kichik (hajmi 500 tn.gacha) inshootlarga silos bosish muddati 2 kundan oshishi kerak emas. Siloslanayotgan massani qattiq zichlash majburiy hisoblanadi, siloslanayotgan massaning namligi 80-85 % yoki undan ortiq bo'lsa qattiq zichlash maqsadga muvofiq emas, chunki bu holatda o'simlik shira bilan birga to'yimli moddalar o'simlik tanasidan chiqib ketadi va silosning sifati kamayadi. Siloslanayotgan massani havodan to'liq saqlash uning sifati buzilishini, unda havoli (aerob kislorodli) sharoitlarda holatlardagi nordon yog'li achishlarni oldini oladi va to'yimli moddalarni saqlanishini ta'minlaydi. Shu sababli, agarda siloslanayotgan massa og'ir traktor bilan yaxshi zichlansa, silos inshooti to'lgan zaxotiy oq yopiladi. Silos massasini yopishni 3 kunga kechiktirish undagi Baktosil 10 % ga ustki qatlamini xavo bilan buzilishidan kamayadi. Yopilmagan silosda to'yimli moddalarning yo'qotish 40% va undan ko'p bo'lishi mumkin. Silos tayyorlash va saqlash joyini yopish ishlari, uning chetidan shamol esish tarafini hisobga olgan holda, chetlarini tuproq yoki qum bilan mustaxkamlash yo'li bilan bajariladi. Silosni plenka bilan yopish davomida uning bir xilda tortilishiga, chetlari va yon tomonlarini to'g'irlab mustahkamlashga e'tibor qaratiladi. Sanoat tomonidan ishlab chiqarilayotgan 200 mkm qalinlikdagi plyonkaga quyosh nuri, temperaturaning o'zgarishi va shamol ta'sir etadi. Shuning uchun u 5-10 sm qalinlikdagi to'proq, qum, opilka bilan yopilmasa, 2-3 oydan keyin to'liq buziladi, ozuqaning havosiz saqlanishiga olib keladi. Plyonkani somon va ohak bilan yopish zarur, chunki ohaksiz yopilgan somonda sichqonlar ko'payadi va plenkani teshib to'liq yaroqsizlantiradi. Silosga bo'lgan talablar GOST 23638-79 standartda o'tnatilgan va unda sinfiga qarab 32-25 " quruq modda, furuq moddada 20-10 % karotin, rN 4.5 dan 3.8 bo'lishi va boshqa ko'rsatgichlar o'rtanilgan. Chuqurlashtirilgan xandaqlardagi silos miqdori uning kengligi, balandligi va uzunligini ham silos bosishdan avval aniqlangan ko'rsatkichlar asosida va bosishdan keyingi xandaq balandligidan cho'kishi hisobga olgan holda aniqlanadi. Silos cho'kishiga qarab uning tayyor miqdori quyidagi formula asosida aniqlanadi; $O = (D1+D2)/2 * (Sh1+Sh2)/2 * V$ Formulada: D1- xandaqning past qismi uzunligi, D2 – xandaqning bosilgan silos sathidagi uzunligi, Sh1- xandaqning yuqori qismi uzunligi, Sh2 – xandaqning bosilgan silos sathidagi uzunligi, V – bosilgan silos balandligi, barcha ko'rsatkichlar metr birligida olinadi. 1 metr metr kubda zsimlik turiga qarab 420-650 kg tayyor silos tayyorlanadi. Har xo'jalikda silosga bo'lgan talab asosida aniqlanadi. O'z navbatida ozuqaga bo'lgan talab mavjud va rejalashtirilayotgan chorva moli turlari, yoshlari bosh soni, ularning kunlik me'yori va zarur davrga ozuqaning kerak bo'ladigan umumiy miqdorlariga qarab aniqlanadi. Silosning na'munaviy berish normalari (kg): sog'in sigirlarga 10-30, buzoqlarga 3-6 oyliklarga - 0.5-7.0, 7-9 oyliklarga -10, 10-12 oyliklarga -14, 13-18 – oyliklarga -16, 19-24 oyliklarga 18, so'qimdagi mollarga, kattalariga -30-40, yosh mollarga 20 -30, qo'y va echkilarga 3-4, ko'zichoq va uloqlarga 0.2-2.0 kg atrofida kuniga beriladi.

Xulosa.

Silos va senaj tayyorlash chorvachilik uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa qishki davrda hayvonlarning sifatli va to'yimli ozuqa bilan ta'minlanishini ta'minlaydi. Maqolada silos va senaj tayyorlashning texnologik bosqichlari, qo'llaniladigan o'simliklar, namlik darajasi va maydalash uzunligi, dezinfeksiya va konservatsiya usullari haqida batafsil

ma'lumotlar keltirilgan. Baktosil kabi biokonservantlarning qo'llanilishi silos sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Silos o'ralarining to'g'ri tayyorlanishi va havo bilan aloqasiz yopilishi oziq moddalarining maksimal saqlanishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, maqolada GOST 23638-79 standartiga muvofiq tayyor silos sifatini baholash mezonlari ham keltirilgan. Hayvonlarning yoshi va turi bo'yicha oзуqa normasi aniq ko'rsatilib, rejalashtirilayotgan chorva soniga qarab silos hajmi aniqlanishi bo'yicha formulalar keltirilgan. Siloslash texnologiyasiga qat'iy rioya qilish natijasida yuqori sifatli, to'yimli, uzoq muddat saqlanadigan oзуqa mahsulotini olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Нурматов А. А. и др. КОНСЕРВАЦИЯ СОЛОМЫ С БАХЧЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ АРБУЗ И КОРМОВАЯ ТЫКВА //СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. – 2016. – С. 3008-3011.
2. Акмальханов Т. Ш. и др. КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ БУШУВСКОЙ ПОРОДЫ, ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВЕДЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ //СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. – 2016. – С. 3279-3283.
3. Нурматов А. А., Сабирханов А. С. КОРМОВЫЕ БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛОСНОЙ МАССЫ //НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. – 2021. – С. 1309-1312.
4. Парманова Д. М. ЧЎЛ ВА ЯРИМ ЧЎЛ ЯЙЛОВЛАРИДА ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИНИ ПАРВАРИШЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 227-234.
5. Nurmatov A. A. et al. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012161.
6. Парманова Д. М. ҚОРАҚАЛПОҚ СУРИГА МАНСУБ НАСЛИ ҚЎЧҚОРЛАР АВЛОДЛАРИДА ГУЛЛАР ЖОЙЛАШИШ РАСМИ ВА МУСТАҲКАМЛИГИ //DEVELOPMENT. – 2024.
7. Nurmatov A. et al. Preservation of straw with fodder melons and gourds in the conditions of Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – Т. 1068. – №. 1. – С. 012024.
8. Sh J. S. GROWTH AND DEVELOPMENT OF BULLS BORN FROM KOREAN SELECTION BULL SEMENS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 6. – С. 416-418.
9. Парманова Д. М., Шохназарова Ш. А. Jaydari zotli qo'chqorchalarni jadal o'stirish va ularning go'sht mahsuldorligi //Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 266-269.
10. Парманова Д. М. ҚОРАКЎЛЧИЛИКДА НАСЛИ ҚЎЗИЛАРНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 209-213.